

PROGRAMA DE ARTE Y CULTURA INCLUYENTE DE UDGVIRTUAL 2019-2023

Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de la Guadalajara

Resumen

Se exponen los objetivos y estrategias del Programa de Arte y Cultura Incluyente de UDGVirtual, que busca promover una cultura incluyente y proactiva donde la apreciación y la creación artística sean posibles para todos, particularmente para aquellos con discapacidad. El programa se centra en la accesibilidad, la participación, la satisfacción, la creación de comunidad y la sensibilización, y utiliza actividades virtuales e híbridas y estrategias pedagógicas para alcanzar sus objetivos. El documento destaca el compromiso del programa con la inclusión y la adecuación bajo los marcos, institucionales, jurídicos internacionales y nacionales para las personas con discapacidad.

Mtro. José Antonio Olivo Valencia.
jose.olivo@udgvirtual.udg.mx

índice

Introducción	2
Contexto	2
Objetivo General.....	3
Objetivos clave de las actividades.	4
1.Accesibilidad.....	4
2.Participación	4
3. Satisfacción	4
4.Construcción de comunidad	4
5. Sensibilización.....	5
Actividades Virtuales e Híbridas.....	5
Estrategias pedagógicas	5
1.Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)	6
2.Estrategias de aprendizaje activo	6
3.Utilización de una serie de técnicas que aprovechan las artes	6
4.Utilización de TIC y entornos híbridos de aprendizaje	7
5.Estrategias específicas	7
6.Hacks de accesibilidad.....	7
Detalles sobre los beneficiarios.....	7
Logros alcanzados hasta la fecha	8
Vinculación y formas colaboración con Organizaciones	9
Fuentes Bibliográficas	12

Introducción

El presente documento expone los objetivos y estrategias del Programa de Arte y Cultura Incluyentes de la UDGVirtual. Este programa busca cultivar una cultura proactiva e incluyente que fomente la apreciación y creación artística entre todas las personas, especialmente aquellas con discapacidad, a través de diversas estrategias como la accesibilidad, participación, satisfacción, construcción de comunidad y sensibilización. El documento destaca el compromiso del programa con la inclusión y la alineación tanto con los marcos institucionales de la Universidad de Guadalajara como con los marcos jurídicos internacionales y nacionales para las personas con discapacidad (PcD).

Para lograr sus objetivos, el programa utiliza actividades y estrategias pedagógicas tanto virtuales como híbridas. En concreto, emplea un marco de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) para maximizar la accesibilidad y la inclusión en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y promueve estrategias de aprendizaje activo como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje colaborativo. Además, el programa aprovecha la tecnología y los entornos híbridos de aprendizaje para mejorar la accesibilidad, y proporciona recursos innovadores de diseño universal.

Las actividades del programa pretenden promover un aprendizaje significativo en espacios virtuales e híbridos, con especial atención a la accesibilidad para las personas con discapacidad, en beneficio de todos los participantes. El programa busca promover un sentido de pertenencia y propósito entre comunidades diversas, fomentando la empatía, la comprensión y la cohesión social. Además, el programa colabora con organizaciones que se ocupan de las personas con discapacidad para promover espacios culturales inclusivos y oportunidades para todos.

En general, el programa se esfuerza por promover la inclusión de las personas con discapacidad, facilitando su acceso al mundo del arte, la ciencia y la cultura, teniendo en cuenta al mismo tiempo las diversas necesidades de todos los individuos. El programa busca promover una cultura de mejora continua, alineando sus actividades con las necesidades expresadas por las partes interesadas y asegurando su impacto y satisfacción.

Contexto

El Proyecto Arte y Cultura Incluyente de UDGVirtual tiene como objetivo sensibilizar y promover una cultura inclusiva y proactiva donde la apreciación y la creación artística sean posibles para todos, garantizando la igualdad de oportunidades para participar y desarrollarse al máximo de sus capacidades. El Programa reconoce las desigualdades existentes y la necesidad de garantizar las condiciones para la participación, así como la comprensión de que la inclusión de las personas con discapacidad es un proceso de aprendizaje colectivo y continuo.

Para lograr un enfoque incluyente, el programa incorpora en sus actividades la accesibilidad universal para personas con discapacidad, a través de la participación de un intérprete de Lengua de Señas Mexicana, herramientas de accesibilidad digital como subtítulos, monitoreo simultáneo, braille, guía táctil, rampas, y diversas estrategias para el aprendizaje activo y significativo en aulas virtuales e híbridas.

En ese sentido, se alinea con los marcos jurídicos internacionales y nacionales para las personas con discapacidad, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Adicionalmente, el programa toma en cuenta la Ley para la Inclusión y el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco. El programa también se alinea al plan de desarrollo institucional de la Universidad de Guadalajara y al plan de desarrollo del sistema UDGVirtual, así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Además, el programa pone énfasis en fortalecer la sensibilización y capacitación de asesores, académicos, personal administrativo y operativo en la construcción de una cultura institucional de responsabilidad social en torno al desarrollo sostenible, la cultura de paz y la inclusión de personas con discapacidad. Por lo cual, también busca promover la apreciación y creación cultural para personas con y sin discapacidad, a través de actividades como ciclos de diálogo, laboratorios interactivos, exposiciones, espectáculos y festivales.

En el pasado, el programa organizó conciertos incluyentes y actividades artísticas, tanto presenciales como virtuales, durante la pandemia. Recientemente, ha continuado sus actividades en formato virtual, reforzando su relación con organizaciones que agrupan a personas con y sin discapacidad y a sus familias en interacción con el personal universitario y las principales casas de arte y cultura de Jalisco. También ha facilitado actividades para que las personas con discapacidad ejecuten su arte a través de la modalidad híbrida. Todos estos esfuerzos promueven la accesibilidad universal y fomentan la participación y la igualdad de oportunidades entre diferentes grupos vulnerables.

Objetivo General

El objetivo general del programa es difundir y fomentar la inclusión de las personas con discapacidad, facilitando su acceso a los mundos del arte, la ciencia y la cultura, lo que se ajusta a un enfoque basado en los derechos humanos que tiene en cuenta ajustes razonables, adaptaciones y consideraciones sensibles o pertinentes para toda la amplia diversidad de la población. El alcance más amplio del proyecto abarca la armonización de las diferencias y la mitigación de la exclusión social que suele afectar a estos grupos marginados y vulnerables. Además, la iniciativa pretende elevar el nivel de sensibilización y aprecio por las cuestiones relacionadas con la discapacidad entre el personal académico y administrativo de la Universidad de Guadalajara y fomentar una mayor comprensión y empatía entre el alumnado, tanto con discapacidad como sin ella.

Objetivos clave de las actividades.

1. Accesibilidad:

El objetivo relacionado con la accesibilidad se esfuerza por asegurar que el programa sea totalmente accesible a las personas con discapacidad, adaptándose a los formatos virtuales e híbridos, atendiendo a sus necesidades específicas mediante el uso de tecnologías adaptativas y enfoques de aprendizaje flexibles. Además, enfatiza la importancia de sensibilizar a los miembros académicos, administrativos y estudiantes de la Universidad de Guadalajara sobre la necesidad de estas adaptaciones y la provisión de los apoyos necesarios. A través de este objetivo, el programa pretende demostrar su dedicación a la inclusión de la discapacidad y subrayar la importancia de hacer que la educación y otros recursos sean accesibles a todas las personas, independientemente de sus capacidades.

2. Participación:

El objetivo relacionado con la participación pretende incrementar el número de miembros académicos, administrativos y estudiantes de la Universidad de Guadalajara que participan en el programa, incluyendo a las personas con discapacidad y a quienes se relacionan con esta comunidad, como lo son las asociaciones civiles sin fines de lucro y centros de integración. Para lograrlo, el programa proporciona apoyo personalizado para que estos miembros puedan participar plenamente en las actividades. De esta forma busca fomentar un ecosistema inclusivo y solidario, en el que las personas, tanto de dentro como de fuera de la comunidad de personas con discapacidad, sean alentadas a participar activamente en los programas y actividades. A través de este objetivo, el programa pretende defender la inclusión y facilitar el compromiso entre diversas comunidades para promover un sentimiento de pertenencia y un compromiso compartido con la diversidad y la inclusión.

3. Satisfacción:

El objetivo relacionado con la satisfacción pretende incrementar los niveles de satisfacción entre los miembros académicos, administrativos y estudiantes de la Universidad de Guadalajara, así como de las instituciones vinculadas que participan. Este objetivo se alcanzará a través de un proceso de evaluación y mejora continua de la calidad de las actividades del programa y de su impartición, asegurando que sean atractivas, proactivas y alineadas con las necesidades expresadas por todas las partes interesadas. Al centrarse en la experiencia de los participantes, el programa pretende fomentar una cultura de mejora continua, que busca evolucionar y alinearse con las cuestiones y preocupaciones evocadoras que las partes interesadas consideran críticas. A través de este objetivo, el programa pretende subrayar y demostrar su compromiso con una programación excepcional, centrada en los participantes y destinada a lograr un alto grado de impacto y satisfacción de los participantes.

4. Construcción de comunidad:

El objetivo relacionado con la construcción de comunidad busca promover un ambiente de inclusión, colaboración y apoyo que permita a los miembros académicos, administrativos y

estudiantes de la Universidad de Guadalajara, incluyendo a aquellos con y sin discapacidad, así como a las instituciones de la sociedad civil que atienden a las personas con discapacidad que viven con bajo nivel de autonomía a establecer conexiones y relaciones significativas que fomenten un sentido de pertenencia y propósito compartido. A través de este objetivo, el programa pretende ayudar a romper las importantes barreras sociales y educativas a las que se enfrenta esta comunidad vulnerable. Al fomentar un ecosistema acogedor y solidario, el programa busca facilitar un mayor compromiso y participación entre las diversas comunidades para promover la empatía, la comprensión y la cohesión social.

5. Sensibilización:

El objetivo relacionado con la sensibilización pretende incrementar el nivel de concienciación y sensibilización en materia de discapacidad entre los miembros académicos, administrativos y estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Este objetivo se logrará fomentando el compromiso significativo y la interactividad entre los miembros y la comunidad de personas con discapacidad con baja autonomía. Este enfoque será fundamental para garantizar una comprensión global de los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad, y subrayar el valor de la inclusividad para todos los miembros de la sociedad. A través de este objetivo, el programa pretende concienciar y subrayar la importancia de dar cabida a las necesidades de las personas con discapacidad entre los miembros académicos, administrativos y estudiantes de la Universidad.

Actividades Virtuales e Híbridas

Las actividades del programa de arte y cultura incluyente se llevan a cabo principalmente en un formato virtual e híbrido, aumentando así de manera efectiva la accesibilidad, la participación y la inclusividad. Este formato contemporáneo garantiza la presencia indivisa y la participación del personal administrativo, el personal académico y los estudiantes, sin menoscabo de sus actividades y objetivos institucionales. Además, el programa se esfuerza por fomentar un compromiso significativo con una población de personas con discapacidad, que de otro modo podrían enfrentarse a retos socioeconómicos y experimentar bajos niveles de autonomía en relación con el acceso a la educación.

Estrategias pedagógicas para el aprendizaje significativo en los espacios virtuales e híbridos

Se trata de promover el aprendizaje significativo en estos espacios virtuales e híbridos donde se presta especial atención es la accesibilidad de las personas con discapacidad la cual beneficia al resto de los participantes que no presentan ninguna condición atípica. Las estrategias pedagógicas que han resultado eficaces en este contexto son:

Estrategia no.1. Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un marco educativo que busca maximizar la accesibilidad y la inclusión en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El objetivo principal del DUA es proporcionar a todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades, estilos de aprendizaje o necesidades, la oportunidad de acceder a la educación de manera efectiva. El DUA se basa en tres principios fundamentales:

(1) Representación: Se refiere a presentar la información de diferentes maneras para que todos los estudiantes puedan acceder a ella. Esto implica ofrecer múltiples formas de presentación de la información, como texto, imágenes, videos, gráficos, etc. (2) Acción y expresión: Consiste en permitir a los estudiantes demostrar lo que han aprendido de diversas maneras. Esto implica ofrecer opciones para que los estudiantes puedan expresar su conocimiento a través de diferentes medios, como ensayos escritos, presentaciones orales, proyectos visuales, etc. (3) Compromiso: Se refiere a motivar a los estudiantes y mantener su interés en el aprendizaje. Esto implica ofrecer diferentes formas de participación, como actividades interactivas, colaborativas, desafiantes y significativas.

Al implementar el Diseño Universal para el Aprendizaje, los educadores pueden crear entornos de aprendizaje más inclusivos, equitativos y efectivos, que atiendan a la diversidad de los estudiantes y promuevan un aprendizaje significativo para todos en los espacios virtuales (Moreno A. Carlos Iván et al., 2023) (Solís Peralta F. Mercedes et al., 2021).

Estrategia no.2. Estrategias de aprendizaje activo, como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje colaborativo, que animan a los alumnos a trabajar juntos para resolver problemas, desarrollar habilidades creativas y reflexionar sobre su trabajo, como se describe en (Hernández H. Melchor et al. ,2022).

Estrategia no.3. Utilización de una serie de técnicas que aprovechan las artes para ayudar a los alumnos a desarrollar su capacidad de pensamiento crítico, así como a profundizar en su comprensión de experiencias diversas, como las estrategias de integración de las artes en el proceso educativo:

De acuerdo con Borrero (2019) las estrategias efectivas en estos entornos son; (1) El programa Artful Thinking: Este programa tiene como objetivo integrar las artes en el plan de estudios de la escuela primaria para mejorar la lectura, la escritura y el rendimiento académico de los estudiantes. Se enfoca en la apreciación de las artes visuales y la música por parte de docentes de diversas áreas del conocimiento (p.66). (2) Incorporación de las TIC: Se propone la integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la educación básica, especialmente en el ámbito artístico, para potenciar las características comunicativas, dialógicas y reflexivas del arte (p.5). (3) Prácticas colaborativas artísticas: Se sugiere la integración de la docencia con el arte y la tecnología a través de prácticas colaborativas artísticas, buscando influir en la estructura misma de un proyecto educativo y trascender los compartimentos de las asignaturas (p.79).

Con estas estrategias se busca aprovechar el potencial del arte como herramienta para promover el pensamiento crítico y creativo en los estudiantes con discapacidad y sin ella, fomentando la apreciación, la imaginación y la capacidad de reflexión a través de experiencias artísticas virtuales e híbridas dentro del programa de arte y cultura incluyente.

Estrategia no.4. Utilización de tecnologías digitales y entornos híbridos de aprendizaje, incorporando recursos innovadores en línea diseñados universalmente para facilitar su accesibilidad, como los que se analizan en (Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, 2017, pp.55, 24).

Estrategia no.5. Estrategias específicas diseñadas para alumnos con discapacidad y otras necesidades específicas, que pueden incluir diseños de aprendizaje multimedia y tecnologías de apoyo (Navarrete L., 2023).

Estrategia no.6. Hacks de accesibilidad, estas son técnicas o trucos creativos que se utilizan para hacer que los contenidos digitales y la tecnología sean más accesibles para las personas con discapacidad. Suelen desarrollarlos personas que han experimentado barreras de accesibilidad y han encontrado soluciones para mejorar su experiencia digital. Los trucos de accesibilidad pueden consistir en personalizar la configuración de las aplicaciones de software para aumentar la visibilidad del texto, utilizar software o complementos de terceros para mejorar la funcionalidad de los sitios o aplicaciones web, o desarrollar tecnologías de apoyo alternativas que puedan utilizarse junto con las aplicaciones existentes. Estos "hacks" pueden ser herramientas valiosas para las personas con discapacidad que no tengan acceso a tecnología de apoyo especializada o que necesiten preferencias de accesibilidad personalizadas para participar plenamente en la tecnología y los contenidos digitales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque los "hacks" de accesibilidad pueden ofrecer soluciones temporales, no sustituyen a la necesidad de un diseño de accesibilidad y unas prácticas de desarrollo adecuados que garanticen un acceso equitativo a los contenidos digitales para todos los usuarios (Carreras,2020) (IronHack,2023).

Mediante el uso de una combinación de estas estrategias se ha mejorado la experiencia de aprendizaje significativo en el programa permitiendo que este sea accesible para todos.

Detalles sobre los beneficiarios.

El programa ha brindado beneficios al personal académico y administrativo, a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara con y sin discapacidad, así como a las personas con discapacidad que tienen limitada su autonomía e independencia, y que por su condición no pueden participar en la institución de manera plena. Esta población incluye a quienes forman parte de asociaciones civiles, centros de integración e instituciones reguladas por la Dirección Estatal para la Inclusión de la Discapacidad en Jalisco. En ese sentido, la Universidad de Guadalajara Virtual ha logrado una inclusión sustancial al incluir de manera efectiva y armónica a una población vulnerable que no sólo enfrenta retos asociados a su discapacidad,

sino que intersectan con problemáticas relacionadas con el analfabetismo, la pobreza y la violencia, y experimenta discriminación y estigmatización en su vida cotidiana. Por tanto, el programa ha supuesto un cambio fundamental hacia la promoción del acceso equitativo y las oportunidades para esta población, respaldando entornos virtuales e híbridos de aprendizaje inclusivo que celebran la diversidad al tiempo que se adaptan a las necesidades individuales de cada participante.

Logros alcanzados hasta la fecha

La siguiente tabla presenta los indicadores de logro para el periodo 2019-2023, centrándose en la asistencia y la participación virtual en actividades en las que participan personas con y sin discapacidad. Los datos permiten conocer el alcance de los programas e iniciativas puestos en marcha para promover las artes y la cultura inclusivas, destacando el número de asistentes regulares con y sin discapacidad, la asistencia de personas con discapacidad en particular, y el número de actividades virtuales e híbridas realizadas en el periodo dado. Las opiniones registradas y el abanico de participación institucional y de organismos universitarios dan fe, además, del éxito de estos esfuerzos. Esta información es fundamental para hacer un seguimiento de los progresos y determinar las áreas que requieren mayor atención en la promoción de la accesibilidad universal y la creación de un espacio inclusivo para todos.

Tabla de logros 2019-2023

indicadores de logros 2019 -2023	
Asistentes con y sin discapacidad (regulares)	8421
Asistencia de personas con discapacidad	2430
Asistencia de personas regulares	5991
Actividades Virtuales e Híbridas realizadas	78
Visualizaciones registradas	9793
Instituciones y dependencias universitarias	46

Elaboración propia con base en los registros del programa (2024)

La siguiente gráfica muestra la amplia participación en el programa de Arte y Cultura Incluyente, donde el 61% de la representación corresponde a estudiantes de diversos programas de la Universidad de Guadalajara. En contraste, por el lado de UDGVirtual, el 28% representa tanto a estudiantes como a trabajadores, incluyendo personas con discapacidad de fuentes externas. El 11% restante se distribuye entre investigadores, personal administrativo y profesores de la Universidad de Guadalajara y del sistema UDGVirtual. Esta representación pictórica proporciona una visión general del amplio espectro de participantes en el programa procedentes de diversos sectores de la institución y más allá, lo que ilustra cómo la naturaleza inclusiva del programa atrae a un grupo demográfico diverso, tanto dentro como fuera del ámbito de la Universidad.

Grafica de participación 2019-2023

Elaboración propia con base en los registros del programa (2024)

La efectividad del programa es cuantificable por el número de personas atendidas y por cómo ha fomentado la inclusión de personas con discapacidad que antes no percibían ni esperaban formar parte de la dinámica de la Universidad de Guadalajara. En este sentido, la Universidad de Guadalajara ha superado importantes barreras y ha abierto puertas que permiten una reestructuración en el tejido social, beneficiando así a comunidades que de otra manera serían altamente vulnerables debido a su discapacidad.

Además, el programa les ha brindado acceso a la educación y capacitación en las áreas de arte, ciencia y cultura, donde las personas con discapacidad pueden desarrollar sus habilidades y aplicarlas en las actividades del programa. Este enfoque les capacita para reconocer sus propias habilidades y desarrollarlas como herramientas para generar oportunidades de autoempleo. El programa pretende no sólo mostrar sino también colaborar con las personas con discapacidad en términos de fomento de la autonomía y la independencia.

Vinculación y formas colaboración con Organizaciones

Un aspecto fundamental del Programa de Arte y Cultura Incluyente es su colaboración con los sectores público, privado y social que comparten el interés de promover la inclusión de las personas con discapacidad. Para lograr este objetivo, el programa ha establecido vínculos estrechos con diversas organizaciones, entre ellas asociaciones civiles sin fines de lucro,

casas productoras, academias de arte, centros de integración y rehabilitación para personas con discapacidad, colectivos enfocados a la discapacidad y dependencias gubernamentales y Universitarias que trabajan a favor de iniciativas culturales e incluyentes.

Estas organizaciones colaboradoras han contribuido al Programa de Arte y Cultura Incluyentes de muy diversas maneras, como diseñando vestuario, financiando y construyendo escenografías, creando coreografías, produciendo esculturas en forma de "catrinas", organizando y financiando el transporte, impartiendo cursos de formación y sensibilización para el personal universitario en línea y ofreciendo Interpretación en Lengua de Signos Mexicana (ILMS). Mediante su colaboración, estas organizaciones no sólo garantizan el acceso y la participación de personas con discapacidad en espacios virtuales e híbridos, sino que también proporcionan recursos para apoyar la realización de actividades culturales inclusivas.

La participación de estas organizaciones se extiende a múltiples facetas del programa, como la realización de talleres, la producción de espectáculos escénicos en vivo, la personalización de vestuarios y el uso de materiales reciclados para elaborar arte hecho por personas con discapacidad, la grabación y edición audiovisual de los eventos escénicos, la exhibición de esculturas y pinturas.

Los directores y padres de familia de estas organizaciones destacan que no todas las asociaciones comparten el mismo contexto socioeconómico, pero la mayoría que participa en el programa lo hace por necesidad, pues lo consideran como una oportunidad crucial para el desarrollo, el empleo y las oportunidades de éxito futuro. Valoran que el programa es una herramienta y un recurso importante que contribuye a su desarrollo humano y comunitario de esta comunidad históricamente marginada y vulnerable, y que por lo tanto les permite romper las barreras sociales y tener esperanza en un futuro mejor, a pesar de sus limitaciones de recursos.

En suma, estas colaboraciones demuestran el compromiso del programa con la promoción de espacios culturales inclusivos o incluyentes y abiertos a todos, independientemente de sus capacidades o circunstancias. La vinculación del programa con diversas organizaciones ha dado lugar a numerosas iniciativas de éxito que permiten a las personas con discapacidad participar en las artes, potenciar sus habilidades y alcanzar todo su potencial. Sus organizaciones asociadas son testimonio del compromiso del programa con la creación y el fomento de dicha experiencia, proporcionando en última instancia oportunidades para que las personas con discapacidad florezcan y se desarrollen creativa, académica y socialmente.

Desglose de organizaciones y dependencias universitarias participantes

(1)Impuso Trans AC, (2)Módulo Comunitario de Salud Mental de Chapala,(3)Grupo cultural incluyente, (4)HumanaMente A.C., (5)Voz Pro Salud Mental Jalisco A.C., (6)Asociación para sordos del estado de Yucatán ASEY A.C., (7)Studio Dance Michel, (8)Academia de Canto Elizabeth Viayra , (9)Compañía de Teatro Código de Barras, (10)Centro de Integración de Personas con discapacidad intelectual C-integra,(11)Academia de Danza Doris Topete, (12)Colectivo de Artistas con Discapacidad; no es igual (13) La Compañía de Danza "Ser Libre", (14)Teatro Ciego, (15)Casa Productora Techos de Cristal A.C, (16) Dirección de Cultura Zapopan, (17)Asociación de Pintores con la Boca A. C., (18)Riendo somos conciencia A.C., (19)Asociación Mexicana de atrofia muscular espinal- Ámame A.C., (20)Dirección Estatal de Atención a Personas con Discapacidad desde la Subsecretaría de Derechos Humanos., (21)Jab coloreando tu vida, (22)Algarabía centro de día - Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual (FYAPDI A.C.), (23)Vivir en vibraciones A.C., (24) Casa Tizapán, (25) Preparatoria no.5 de la Universidad de Guadalajara, (26)Preparatoria no.3 de la Universidad de Guadalajara ,(27) Preparatoria no.7 de la Universidad de Guadalajara (28)Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios de la Universidad de Guadalajara, (29) Centros Universitario de los Altos, (30) Conjunto Santander de Artes Escénicas, (31)Consulado Británico en México, (32)Colegio Incluyente Montessori Albatros. (33) Escuela Incluyente aprender a ser, (34) Coordinación de la maestría y el doctorado en gestión cultural del SUV, (35)Educación Incluyente A.C.,(36)Instituto de gestión del conocimiento y del aprendizaje en ambientes virtuales del Sistema de Universidad Virtual UdeG Virtual, (37) Artistas Independientes, (38) Biblioteca de UdeGVirtual,(39) Lateral Estudio, (40)Centro de Diseño y Creación Artística S.A.S, (41) Foro de Arte y Cultura de la Secretaria de Cultura Jalisco, (42)Área de Producción de UdeGVirtual, (43)Compañía de Teatro Inclusivo "Makavi Producciones", (44) Estudio Hagelsieb, (45)Centro de Consultoría PAKNAS, (46) Université de Paris "Recherches en Psychopathologie et Psychanalyse".

Para consultar la colaboración específica de cada una de las instituciones, empresas o dependencias universitarias puede consultar los anexos.

Fuentes Bibliográficas

- Moreno Arellano Carlos Iván et al. (2023) “Aprendizaje Híbrido y pedagogías activas” Universidad de Guadalajara. Impreso y Hecho en México. Primera edición. https://www.researchgate.net/publication/376265621_Aprendizaje_hibrido_y_pedagogias_activas
- Solís Peralta Francisca Mercedes et al. (2021) “Ambientes virtuales de aprendizaje para fomentar la diversidad en tiempos de pandemia” Revista Entre textos Artículo 1. Año 2021. Volumen 13. Número 37 <https://dialnet.unirioja.es>
- Melchor Hernández Hernández et al. (2022). “Estrategias Didácticas Innovadoras, elemento clave en la nueva normalidad educativa”. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. <https://www.spiujat.mx/pdf/emu2022/Estrategias%20did%C3%A1cticas%20innovadoras,%20elemento%20clave%20en%20la%20nueva%20normalidad%20educativa.pdf>
- Borrero Hermida María Cristina. (2019). “Estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo a través del arte” Universidad la Salle, Bogotá Colombia. https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=doct_educacion_sociedad
- Oficina Internacional de Educación de la UNESCO. (2017). “15 Claves de Análisis para Apuntalar la Agenda Educativa 2030” <https://santillanaplus.com.co/Doc-preparaci%C3%B3n-renato-30-julio.pdf>
- Navarrete Lara Amanda. (2023). “Estrategias pedagógicas en el aula para niños de Educación Básica con discapacidad intelectual”. Maestría en Educación Inclusiva. <https://www.youtube.com/watch?v=fhOfWckckUU>
- Carreras Montoto Olga. (2020). “Guía todo en uno sobre la accesibilidad web en España Observatorio de Accesibilidad y vida Independiente” <https://observatoriodelaaccesibilidad.es/wp-content/uploads/2020/06/Accesibilidad-web.pdf>
- IronHack .(2023). “La importancia de la accesibilidad en el diseño web”<https://www.ironhack.com/es/blog/la-importancia-de-la-accesibilidad-en-el-diseno-web>

Anexos

Colaboración Específica			
No.	institución vinculada	Actividades Virtuales e Híbridas	Tipo de colaboración
1	Impuso Trans A.C.	Laboratorio Interactivo de Pintura -Exposición de Acuarela; Pintando en el encierro del 17 al 21 de mayo 2021, Laboratorio de "Técnicas de pintura, dibujo e Ilustración al Óleo, Acrílico, Acuarela y Tinta china" el 15 de octubre del 2020	La Mtra. Penélope Domínguez Salmerón (Mujer transexual) diseñó e impartió los laboratorios de pintura.
2	Módulo Comunitario de Salud Mental de Chapala	Gestión de público de personas con discapacidad	Se conectaron a las sesiones de diálogo y laboratorios interactivos
3	Grupo cultural Incluyente	Gestión de público de personas con discapacidad	Se conectaron a las sesiones de diálogo y laboratorios interactivos
4	HumanaMente A.C.	Gestión de público de personas con discapacidad	Se conectaron a las sesiones de diálogo y laboratorios interactivos
5	Voz Pro-Salud Mental Jalisco A.C.	Gestión de público de personas con discapacidad	Se conectaron a las sesiones de diálogo y laboratorios interactivos
6	Asociación para sordos del estado de Yucatán ASEY A.C	Gestión de público de personas con discapacidad	Se conectaron a las sesiones de diálogo y laboratorios interactivos. También regalaron la interpretación en lengua de Señas de la primera muestra cultural alternativa virtual
7	Studio Dance Michel	Laboratorio interactivo: Exploración de la Técnica de Danza Ori Tahití Coco Nut del 11 al 13 de octubre del 2021	impartidos por la Mtra. Mabel Cortes Michel quien es directora de Studio Dance Michel
8	Academia de Canto Elizabeth Viayra	Laboratorio Interactivo de Canto: Aprendiendo a Conocer la voz y su técnica del 19 al 21 de abril del 2021. Presentación del Festival Navideño Virtual 2023 y Concierto Incluyente 1ª, 2ª y 3ª edición	Presentación de Artistas: Soprano Carla Costeira, la Mezzosoprano Elizabeth Viayra Ruiz de Chávez diseño y presentó el laboratorio de canto
9	Compañía de Teatro Código de Barras	Laboratorio interactivo de Teatro: Fabulando; Elaborando un títere de Papel del 25 al 27 de octubre del 2021, Festival Navideño virtual 2021	El actor y director Manuel Agustín Acevedo Acosta quien es director de la Compañía de Teatro Código de Barras impartió el laboratorio y presentó un material audiovisual en el festival navideño 2021

10	Centro de Integración de Personas con discapacidad intelectual, C-Integra	Laboratorio de ritmos latinos el 17 de mayo del 2023, Clase de fundamentos de danza clásica y contemporánea en la sala de ensayos del Conjunto Santander el 19 de octubre del 2023, Presentación del Documental Metamorfosis en la sala 3 Conjunto Santander el 01 de julio del 2023,Exposición de Catrinas 2023 en Casa la Paz el 01 de noviembre del 2023, Laboratorio interactivo: Manejo y preparación de resina cristal del 8 al 15 de junio del 2022, Laboratorio interactivo de carpintería del 19 al 23 de septiembre del 2022, Exposición de catrinas de papel mache de los escultores con discapacidad intelectual en las Instalaciones de UDGVirtual Casa La Paz del 31 de octubre al 7 de noviembre del 2022	Asignación de monitores, diseño de guion y organización de artistas con discapacidad para el documental, Producción y diseño de esculturas de Catrinas, diseño e impartición de laboratorio interactivos.
11	Academia de Danza Doris Topete	Sesión de diálogo: "La confluencia entre la Danza Clásica y la Danza Contemporánea"	La Maestra Doris Topete directora de la academia y Maestra y bailarina Martha Hickman impartieron la sesión de diálogo
12	Colectivo de Artistas con Discapacidad; no es igual	Primera muestra cultural alternativa virtual el 15 de julio del 2020	Colectivo de Artistas con Discapacidad; no es igual dono el talento de sus artistas multidisciplinarios con diversas discapacidades
13	La Compañía de Danza "Ser Libre"	Clase de fundamentos de danza clásica y contemporánea en la sala de ensayos del Conjunto Santander el 19 de octubre del 2023, Presentación del Documental Metamorfosis en la sala 3 Conjunto Santander el 01 de julio del 2023,	maestro de clase de danza, traslado de artistas con discapacidad a la sala 3 del Conjunto Santander.
14	Teatro Ciego	Primera muestra cultural alternativa virtual el 15 de julio del 2020	La compañía de teatro ciego dono el talento de sus actores con discapacidad visual
15	La Casa Productora Techos de Cristal A.C.	Clase de fundamentos de danza clásica y contemporánea en la sala de ensayos del Conjunto Santander el 19 de octubre del 2023, Presentación del Documental Metamorfosis en la sala 3 Conjunto Santander el 01 de julio del 2023, Presentación de función de circo " Catarsis, un arte inconcluso" en el Foro de Arte y Cultura el 29 de noviembre del 2023	Renta de camión para traslado de las personas con discapacidad, Trabajo de Preproducción, rodaje y postproducción para la Presentación del Documental Metamorfosis, Grabación de la función de circo
16	Dirección de Cultura Zapopan	Sesión de diálogo: El potencial de la Gestión Cultural desde las instituciones el 4 de marzo del 2021, Presentación del Festival Navideño Virtual 2023	Presentación del Coro Municipal de Zapopan en el festival navideño 2022 y 2023 y renta de recinto " Sala de ensayos de Centro Cultural Constitución (CCC), Presentación de la sesión de dialogo del 2021

17	Asociación de Pintores con la Boca A. C.	Sesión de dialogo: formas de activismo; arte, diversidad y cuerpo el 13 de mayo del 2021, Sesión de diálogo: La metamorfosis del Artista el 27 de mayo del 2021, Sesión de diálogo: La abstracción y el minimalismo en la ilustración el 26 de agosto del 2021, laboratorio "La técnica de dibujo grabado y estampa con la boca" el 05 de noviembre del 2020.Festival navideño 2022 y 2023	Sara Villanueva Struck (Persona con atrofia muscular espinal) presento su arte en la sesión de dialogo, La pintora Hilda Guadalupe Espinosa (Persona con atrofia muscular espinal) presento su caso de estudio y técnica de ejecución artística, La Ilustradora Elena Muñoz Ruiz (Persona con atrofia muscular espinal) presentó su exposición y expuso su técnica, El Pintor Jorge Eduardo Olvera Martínez (persona con discapacidad hipoacusia) el laboratorio de grabado y estampa.
18	Riendo somos conciencia A.C.	Presentación de función de circo " Catarsis , un arte inconcluso" en el Foro de Arte y Cultura el 29 de noviembre del 2023, Ciclo de Diálogos Virtuales de Arte Incluyente - Sesión 4: Desarrollo de habilidades motrices y sociales a través de la danza el 29 de abril del 2021, Sesión de diálogo: Deporte adaptado (Taekwondo) el 24 de junio del 2021, Sesión de diálogos: Discapacidad y Sexualidad el 12 de agosto del 2021, Laboratorio: Viviendo el Arte; Sensibilización e Inclusión del 30 de agosto al 2 de septiembre del 2021, Laboratorio interactivo de baile del el 3 al 6 de octubre del 2022.	traslado de público a la función de circo, diseño y presentación de la sesión de dialogo por parte de la Mtra. Cecilia Gómez Arellano, así como el lab. de baile, la Mtra. María Fernanda González Suarez impartió la sesión de Taekwondo, la Mtra. Diana C. Dueñas González impartió la sesión de sexualidad y discapacidad, la Mtra. Cecilia Gómez Arellano impartió el lab. de Sensibilización e Inclusión,
19	Asociación Mexicana de atrofia muscular espinal- Ámame A.C.	Sesión de diálogo: a importancia de la rehabilitación integral en personas con o sin discapacidad el 9 de septiembre del 2021.	El Mtro. R. Alejandro Guerrero León y el Mtro. Isaac T. Pizano Gallardo impartieron la sesión de diálogo
20	Dirección Estatal de Atención a Personas con Discapacidad desde la Subsecretaría de Derechos Humanos	Presentación de función de circo " Catarsis, un arte inconcluso" en el Foro de Arte y Cultura el 29 de noviembre del 2023, Presentación del Festival Navideño Virtual 2021-2023	Gestión de público. Además, verifican y regulan que las asociaciones e instituciones participantes cumplan con los requisitos necesarios en términos de calidad y legalidad
21	Jab coloreando tu vida	Presentación del Festival Navideño Virtual 2023	Se presentaron en el festival exponiendo nacimientos realizados con materiales reciclados y se conectaron a las sesiones de diálogo y laboratorios interactivos
22	Algarabía centro de día - Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual (FYAPDI A.C.)	Laboratorio Concientización de la discapacidad el 28 de abril del 2023, Presentación de función de circo " Catarsis, un arte inconcluso" en el Foro de Arte y Cultura el 29 de noviembre del 2023, Laboratorio interactivo arte del 14 al 18 de noviembre del 2022	Planeación e impartición de la capacitación, traslado de público de personas con discapacidad
23	Vivir en vibraciones A.C.	Presentación del Documental Metamorfosis en la sala 3 Conjunto Santander el 01 de julio del 2023, Ciclo de Diálogos Virtuales de Arte Incluyente: Sesión 1. Convivir con la sordoceguera. Hacia una vida independiente, Sesión 2. Retos y experiencias de la sordoceguera en México el 21 y 24 de junio del 2022.	Gestión y traslado de público de personas ciegas y sesiones de capacitación para audio descripción del material audiovisual a presentar. Impartieron sesiones de diálogo
24	Casa Tizapán	Campaña de Grafiti tejido como parte de las actividades del programa de arte y cultura incluyente 2023	Se organizaron grupos para tejer de manera colectiva y con ello colaborar a la causa
25	Preparatoria no.5 de la Universidad de Guadalajara	Entrega de constancias 2022 en la preparatoria no. 5 de la Universidad de Guadalajara el 14 de septiembre del 2023	Se realizó la entrega de constancias 2022 y 2023 en el auditorio de la preparatoria

26	Preparatoria no.3 de la Universidad de Guadalajara	Se realizó un conversatorio sobre inclusión de la discapacidad en el auditorio de la preparatoria	la intención del conversatorio era sensibilizar a los alumnos con relación a sus compañeros con discapacidad
27	Preparatoria no.7 de la Universidad de Guadalajara	Se realizó la primera edición de concierto incluyente el 6 de septiembre del 2019	La preparatoria presto su auditorio para la realización de esta actividad
28	Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios de la Universidad de Guadalajara	Campaña de Grafiti tejido como parte de las actividades del programa de arte y cultura incluyente 2023	Se organizaron grupos para tejer de manera colectiva y con ello colaborar a la causa
29	Centros Universitario de los Altos	Campaña de Grafiti tejido como parte de las actividades del programa de arte y cultura incluyente 2023	Se organizaron grupos para tejer de manera colectiva y con ello colaborar a la causa
30	Conjunto Santander de Artes Escénicas	Concierto Incluyente tercera edición el 3 de diciembre del 2019, Presentación del Documental Metamorfosis en la sala 3 Conjunto Santander el 01 de julio del 2023, Clase de fundamentos de danza clásica y contemporánea en la sala de ensayos del Conjunto Santander el 19 de octubre del 2023	El conjunto destino recursos financieros para costear el uso de sus instalaciones y su equipo de personal técnico y operativo para la realización de las actividades.
31	Consulado Británico en México	EL programa arte y discapacidad del British Council en México presentó la Sesión de diálogo: "Arte y discapacidad".	La Mtra. Lorena Martínez Mier, Coordinadora Nacional del programa arte y discapacidad del British Council en México impartió.
32	Colegio Incluyente Montessori Albatros	Gestión de público de personas con discapacidad y si ella.	Se conectaron a las sesiones de diálogo y laboratorios interactivos del 2022 y 2023
33	Escuela Incluyente aprender a ser	Gestión de público de personas con discapacidad y si ella.	Se conectaron a las sesiones de diálogo y laboratorios interactivos del 2022 y 2023
34	Coordinación de la maestría y el doctorado en gestión cultural del SUV	Presentación de la sesión de dialogo: El placer de fluir en la investigación Doctoral sobre el campo de la danza contemporánea en Guadalajara el 18 de marzo del 2021, Sesión de diálogo: Gestión cultural, la emergencia de una disciplina el 9 de septiembre del 2022.	Diseño y presentación de la sesión de dialogo por la doctorante Martha Hickman, la Mtra. Alejandrina Pacheco García, doctorante de Gestión Cultural de UDGVirtual impartió la sesión de emergencia de una disciplina.
35	Educación Incluyente A.C.	interpretación de los programas Laboratorio de glosa (Lengua de señas cantada) del 6 al 9 de junio del 2023, Presentación de función de circo " Catarsis, un arte inconcluso" en el Foro de Arte y Cultura el 29 de noviembre del 2023	Diseño e instrucción del curso de glosa, interpretación de LSM en la función de circo
36	Instituto de gestión del conocimiento y del aprendizaje en ambientes virtuales del Sistema de Universidad Virtual UdG Virtual	Dirección Escénica de la Ópera. Parte 1: "La experiencia de la Dirección Operística en la investigación de la Gestión Cultural", Parte 2:" Hildegarda de Bingen; La mayor compositora y la primera operista", Parte 3:" La Dirección escénica en el Clasicismo. El Matrimonio Secreto de Domenico Cimarosa" 24 de sep.,01 de oct, y 8 de oct. del 2020	El Dr. Tenor Marco Antonio Chávez Aguayo impartió las sesiones de Dirección Escénica de la Ópera y los investigadores del instituto participaron como moderadores en las sesiones

37	Artistas Independientes	Presentación del Festival Navideño Virtual 2023, Laboratorio Interactivo de Cine: Creando Mundos; Construcción de Guion Cinematográfico del 22 al 26 de marzo del 2021, Sesión de diálogo: Creación de la técnica de pintura para ciegos en Argentina. Lab. Realidades Diversas; Creando una escultura	compra de materiales para el festival 2023, El cineasta Julio Enrique Pedroza Medrano impartió el laboratorio de cine, la Pintora Marina Alejandra Fernández presentó la creación de su técnica para pintar pinturas para personas ciegas, El Escultor Froylán Mauricio Díaz Rojas (Persona Ciega) impartió el lab. de escultura.
38	Biblioteca de UdeGVirtual	Laboratorio Sensibilización de la discapacidad a través del arte el 4 de mayo del 2023, Laboratorio Conociendo a Braillín (bases del braille) el 24 de mayo del 2023 del 20 al 24 de septiembre del 2021, Lab, de "Aprendizaje musical para niños con discapacidad auditiva, visual y sordo ceguera, una experiencia sensorial Incluyente" el 26 de noviembre del 2020	Además de las participaciones en las sesiones de dialogo y los laboratorios interactivos dicha área estuvo compartiendo los comandos de accesibilidad y compartiendo las actividades virtuales que se ofrecían para el público en general
39	Lateral Estudio	Laboratorio de locución y doblaje de caricaturas del 21 al 23 de junio del 2023	El Mtro. Alejandro García García impartió el laboratorio
40	Centro de Diseño y Creación Artística S.A.S	Laboratorio de Instrumentos Musicales: Introducción a la música del 06 al 08 de septiembre del 2023, Laboratorio de Teatro: Introducción al teatro y desarrollo de personajes del 19 al 21 de septiembre, Laboratorio de tradiciones mexicanas: Aplicación de técnicas de arte mexicano para el rescate de la cultura del 10 al 12 de octubre del 2023	La Mtra. Elizabeth Ibarra impartió los laboratorios
41	Foro de Arte y Cultura de la Secretaría de Cultura Jalisco	Presentación de función de circo " Catarsis, un arte inconcluso" en el Foro de Arte y Cultura el 29 de noviembre del 2023	Renta del Recinto y personal de producción para la función de circo " Catarsis, un arte inconcluso"
42	Área de producción de UDGVirtual	Presentación del Festival Navideño Virtual 2023	preproducción, Rodaje y Postproducción,
43	Compañía de Teatro Inclusivo "Makavi Producciones"	Laboratorio interactivo de Teatro: Presentación de la Obra de Teatro para ciegos; La Creación el 14 de junio del 2021	preproducción, Rodaje y Postproducción de la presentación de la obra en formato híbrido
44	Estudio Hagelsieb	Taller de apreciación musical "Elementos estructurales de la música" Del 19 al 22 de octubre del 2020 de 12:00 a 14:00 horas	Impartido por el profesor Jesús Hagelsieb presidente de la institución
45	Centro de Consultoría PAKNAS	Presentación del libro: La práctica de prosumir en internet el 2 de junio del 2022, Laboratorio autopromoción y difusión artística y cultural digital del 17 al 21 de octubre del 2022	La Dra. Rosa María Alonzo directora del Centro de Consultoría PAKNAS diseño el curso ofrecido y presentó su libro
46	Université de Paris " Recherches en Psychopathologie et Psychanalyse"	Sesión de diálogo: La pesadilla: entre la sublimación y traumatismo. Un estudio psicoanalítico el 6 de diciembre del 2022	El Mtro. Oscar Arturo Rivera Avalos, Université de Paris " Recherches en Psychopathologie et Psychanalyse" presento los hallazgos de investigación generando una sesión de diálogo al respecto

Nota: La información presentada se tomó con base en lo presentado en los programas y lo acordado con las instituciones. Programas <https://www.udgvirtual.udg.mx/arte-cultura-incluyente-2022> <https://www.udgvirtual.udg.mx/arte-cultura-incluyente-2021>; <https://www.udgvirtual.udg.mx/arte-cultura-incluyente-2020> ;<https://www.udgvirtual.udg.mx/arte-cultura-incluyente-2023>